

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 169-174
 Licenced By Cc By-Sa 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14264391)
 Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14264391>

Analisis Perbudakan Perempuan Dalam Puisi “Buku Harian Perkawinan” Feminisme Betty Friedan

**Mika Debora Hutasoit¹, Rosmawaty Harahap², Taestin Glorya Siboro³, Shifa Syarlina Sari⁴,
Miyana Dewi E. Sitepu⁵, Naila Azzahra⁶**

¹⁻⁶Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan

Email: ¹mikadeborahs@gmail.com, ²RosmawatyUnimed@ac.id, ³taestinsiboro20@gmail.com,
⁴syarlinashifa@gmail.com, ⁵miyanadewielisabet@gmail.com, ⁶nailaazzahra818@gmail.com

Abstrak

Puisi “Buku Harian Perkawinan” menawarkan sebuah jendela mendalam ke dalam realitas pengalaman perempuan yang terbelenggu oleh institusi pernikahan. Melalui lensa feminisme Betty Friedan, analisis ini menggali bagaimana puisi tersebut merepresentasikan bentuk perbudakan modern yang dialami perempuan. Friedan, dalam karyanya *The Feminine Mystique*, mengungkap kegelisahan perempuan yang merasa terjebak dalam peran domestik yang membatasi potensi dan aspirasi mereka. Puisi ini sejalan dengan pemikiran Friedan, menggambarkan bagaimana perempuan seringkali menjadi objek dan properti dalam pernikahan, kehilangan otonomi dan suara diri. Analisis ini akan mengeksplorasi simbolisme, metafora, dan nada yang digunakan penyair untuk menggambarkan perasaan terkekang, ketidakberdayaan, dan pencarian identitas yang hilang. Selain itu, akan dibahas pula bagaimana puisi ini mengkritik norma-norma sosial yang menindas perempuan dan mendorong pembaca untuk merefleksikan ketidaksetaraan gender dalam konteks pernikahan.

Kata Kunci: *feminisme, Betty Friedan, puisi, perbudakan, pernikahan, perempuan, analisis sastra.*

Abstract

*The poem “Buku Harian Perkawinan” offers an in-depth window into the reality of the experiences of women who are shackled by the institution of marriage. Through the lens of Betty Friedan’s feminism, this analysis explores how the poem represents the form of modern slavery experienced by women. Friedan, in her work *The Feminine Mystique*, reveals the anxiety of women who feel trapped in domestic roles that limit their potential and aspirations. This poem is in line with Friedan’s thoughts, describing how women often become objects and property in marriage, losing their autonomy and voice. This analysis will explore the symbolism, metaphor, and tone that the poet uses to describe feelings of constraint, helplessness, and the search for a lost identity. Apart from that, it will also be discussed how this poem criticizes social norms that oppress women and encourages readers to reflect on gender inequality in the context of marriage.*

Keywords: *feminism, Betty Friedan, poetry, slavery, marriage, women, literary analysis.*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

PENDAHULUAN

Perempuan, sepanjang sejarah, kerap menjadi objek dominasi dan eksploitasi. Salah satu bentuk eksploitasi yang paling mendasar adalah perbudakan, baik dalam arti literal maupun metaforis. Betty Friedan, sebagai salah satu pionir gelombang kedua feminisme, telah menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi perempuan melalui karya-karyanya. Puisi “Buku Harian Perkawinan” menjadi salah satu contoh konkret bagaimana sebuah kondisi realitas perbudakan perempuan dalam institusi pernikahan. Melalui lensa feminisme, puisi ini mengungkap berbagai bentuk penindasan yang dialami perempuan.

Ekspektasi masyarakat yang mengkotak-kotakkan peran perempuan dalam ruang domestik menjadi salah satu akar permasalahan. Puisi “Buku Harian Perkawinan” karya Dorothea Rosa Herliany hadir sebagai cerminan dari realitas tersebut. Dengan gaya bahasa yang puitis namun bermakna, Puisi “Buku Harian Perkawinan” menjadi sebuah potret yang menyayat hati tentang realitas kehidupan perempuan yang terbelenggu oleh norma-norma patriarki.

Puisi ini juga merangkum keputusan dan kekecewaan perempuan yang terperangkap dalam pernikahan yang menjemukan dan menindas. Analisis terhadap puisi ini akan membuka jendela

pemahaman terhadap kompleksitas isu perbudakan perempuan dalam konteks sosial yang lebih luas. Puisi, sebagai bentuk ekspresi seni, memiliki kekuatan untuk mengaduk emosi dan menggugah kesadaran.

Puisi "*Buku Harian Perkawinan*" menghadirkan narasi yang kompleks mengenai relasi kuasa dan gender dalam institusi pernikahan, yang diinterpretasikan melalui lensa feminisme. Dalam puisi ini, hubungan pernikahan digambarkan bukan sebagai kesatuan yang harmonis, melainkan sebagai arena dominasi dan subordinasi, di mana perempuan berada dalam posisi paradoks: tunduk sekaligus melawan. Karya ini menjadi cerminan dari kritik feminis terhadap peran tradisional perempuan dalam masyarakat patriarkal.

Melalui puisi ini juga, kita dapat melihat pengaruh pemikiran feminis seperti yang diusung oleh Betty Friedan, terutama dalam bukunya *The Feminine Mystique* (1963). Friedan mengungkapkan bahwa perempuan sering kali terjebak dalam peran domestik yang mengekang, menjadikan mereka "budak" dalam ruang privat rumah tangga. Ketidaksetaraan gender yang tercermin dalam pembagian peran ini menciptakan penindasan struktural yang menuntut perlawanan.

Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi tema perbudakan perempuan dalam puisi

"*Buku Harian Perkawinan*" dengan menggunakan perspektif feminisme Betty Friedan. Analisis ini akan membahas bagaimana puisi tersebut menggambarkan kontradiksi dalam relasi gender, kritik terhadap peran tradisional perempuan, serta simbolisme yang mengungkapkan perjuangan perempuan untuk melampaui batas-batas peran domestik yang dipaksakan oleh sistem patriarki. Puisi ini tidak hanya menawarkan potret pernikahan sebagai relasi kuasa, tetapi juga sebagai medan pertempuran bagi perempuan untuk merebut kembali kedaulatan dirinya.

KAJIAN TEORI

Penelitian ini menggunakan pendekatan feminisme, khususnya pemikiran Betty Friedan, sebagai kerangka untuk menganalisis puisi "*Buku Harian Perkawinan*". Kajian teori dalam penelitian ini mencakup konsep-konsep berikut:

Feminisme dan Kritik terhadap Patriarki

Feminisme adalah gerakan sosial, politik, dan intelektual yang bertujuan mencapai kesetaraan gender dengan menghapus subordinasi perempuan yang ditimbulkan oleh patriarki. Patriarki merujuk pada sistem sosial di mana laki-laki memiliki kekuasaan dominan dalam institusi keluarga, politik, dan budaya. Dalam konteks sastra, kritik feminis berupaya mengungkap bagaimana teks-teks sastra mencerminkan, mempertahankan, atau menentang ideologi patriarkal.

Kajian Sastra Feminisme

Dalam analisis sastra feminis, puisi dipandang sebagai medium yang mencerminkan dan menantang struktur sosial yang menindas perempuan. Pendekatan ini meneliti:

- Representasi perempuan dalam teks sastra.
- Simbol, metafora, dan diksi yang mengungkap dinamika relasi gender.
- Kritik terhadap institusi-institusi patriarkal, seperti pernikahan, keluarga, dan masyarakat.

Konsep Perbudakan Perempuan dalam Sastra

Konsep perbudakan perempuan dalam sastra merujuk pada bagaimana perempuan sering kali digambarkan sebagai objek atau pihak yang terikat pada kehendak laki-laki, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Dalam puisi, perbudakan ini sering digambarkan melalui:

- Metafora tentang kerja keras, seperti "membajak" atau "memanen," yang merepresentasikan eksploitasi peran domestik perempuan.
- Simbol-simbol pengekangan, seperti dinding, penjara, atau tali, yang menunjukkan keterbatasan kebebasan perempuan.

Puisi sebagai Media Kritik Sosial

Puisi sering kali menjadi medium kritik sosial yang menyampaikan perlawanan terhadap ketidakadilan dengan cara yang simbolis dan estetis. Dalam puisi "*Buku Harian Perkawinan*", kritik terhadap perbudakan perempuan dalam pernikahan ditampilkan melalui kontradiksi antara pengabdian dan perlawanan perempuan terhadap sistem patriarki.

Dengan menggunakan teori-teori di atas, analisis puisi ini bertujuan untuk memahami bagaimana teks ini menggambarkan perbudakan perempuan, melawan narasi tradisional pernikahan, dan menawarkan perspektif feminis terhadap peran gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks sastra. Metode ini dipilih untuk mengungkap makna mendalam dalam puisi “*Buku Harian Perkawinan*”, khususnya terkait tema perbudakan perempuan dan relevansinya dengan feminisme Betty Friedan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kritik sastra feminis, yang bertujuan untuk mengkaji representasi gender dalam karya sastra. Pendekatan ini membantu menyoroti bagaimana puisi merefleksikan relasi kuasa, subordinasi perempuan, dan perjuangan melawan patriarki.

Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menganalisis teks puisi untuk menggali tema, simbol, dan metafora yang berkaitan dengan perbudakan perempuan.

Sumber Data

- **Data Primer:** Puisi “*Buku Harian Perkawinan*” sebagai objek utama analisis.
- **Data Sekunder:** Literatur pendukung seperti buku *The Feminine Mystique* oleh Betty Friedan, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian yang relevan tentang feminisme dan sastra.

Teknik Pengumpulan Data

- Membaca dan memahami puisi secara mendalam untuk mengidentifikasi elemen-elemen teks yang relevan dengan tema penelitian.
- Studi pustaka untuk memahami teori feminisme Betty Friedan dan konsep-konsep yang relevan dalam kritik sastra feminis.
- Mengumpulkan referensi tambahan dari artikel, jurnal, dan buku yang membahas peran perempuan dalam institusi pernikahan dan patriarki.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui tahapan berikut:

1. **Identifikasi:** Menandai bagian-bagian dalam puisi yang mencerminkan tema perbudakan perempuan dan relasi gender.
2. **Interpretasi:** Menafsirkan simbol, metafora, dan diksi dalam puisi untuk memahami maknanya dalam konteks feminisme.
3. **Kontekstualisasi:** Membandingkan temuan dari teks puisi dengan gagasan Betty Friedan, terutama kritik terhadap peran domestik perempuan dan sistem patriarki.
4. **Kesimpulan:** Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis

Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas analisis, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara:

1. Membandingkan hasil analisis teks puisi dengan teori feminisme Betty Friedan.
2. Membandingkan interpretasi dengan pandangan dari artikel atau jurnal yang relevan tentang isu gender dan feminisme dalam sastra.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam dan relevan terhadap tema perbudakan perempuan dalam puisi “*Buku Harian perkawinan*”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa puisi “*Buku Harian Perkawinan*” karya yang dianalisis menggambarkan tema perbudakan perempuan melalui penggunaan metafora, simbol, dan diksi yang kuat. Puisi ini mengungkapkan relasi kuasa yang timpang dalam pernikahan serta perlawanan perempuan terhadap subordinasi tersebut. Hasil analisis berdasarkan teori feminisme Betty Friedan adalah sebagai berikut:

1. Perbudakan Perempuan dalam Pernikahan

Puisi ini merepresentasikan perempuan dalam pernikahan sebagai pihak yang terjebak dalam peran domestik dan seksual yang eksploitatif.

Beberapa metafora dan simbol yang mendukung tema ini:

- **Metafora kerja dan eksploitasi:** “Kau bajak jadi ladang subur yang mesti kupanen dalam setiap dengus nafsuku” menggambarkan perempuan sebagai sumber daya yang dieksploitasi secara fisik dan emosional.

- **Simbol pengekanan:** “Dinding tak berpintu” dan “memenjara penyerahanku” melambangkan keterbatasan kebebasan perempuan dalam pernikahan.

Dalam konteks pemikiran Betty Friedan, gambaran ini mencerminkan kritik terhadap pernikahan sebagai institusi patriarkal yang menjadikan perempuan sebagai "pelayan" bagi suami dan keluarga.

2. Relasi Kuasa dan Subordinasi Gender

Puisi ini menampilkan kontradiksi antara dominasi laki-laki dan perlawanan perempuan. Misalnya:

- Diksi seperti “budak penurutku” menunjukkan peran subordinasi perempuan, tetapi ironisnya, perempuan juga digambarkan sebagai pihak yang mengontrol melalui kekuatan emosional dan seksual.
- Penggunaan frasa “berlarilah sejauh langkah kejantananmu” adalah bentuk ejekan terhadap superioritas laki-laki, menegaskan bahwa perempuan menyadari posisi mereka dan menantang kekuasaan tersebut.

Friedan menyoroti bahwa pernikahan sering kali mengaburkan kesadaran perempuan akan ketidaksetaraan, tetapi puisi ini justru mengangkat kesadaran tersebut dan menunjukkan adanya perlawanan yang eksplisit.

3. Perempuan sebagai Subjek Perlawanan

Puisi ini juga menggambarkan perempuan sebagai sosok yang melawan sistem patriarki, bukan hanya sebagai korban. Hal ini terlihat dari:

Simbol hewan liar dan prajurit: “Aku panglima untuk sepasukan hewan-hewan liarku” melambangkan gairah, kekuatan, dan kebebasan yang digunakan perempuan untuk melawan dominasi laki-laki. • **Diksi agresif:** “Kubiarkan diriku bertarung di setiap medan peperangan” menunjukkan keberanian perempuan untuk menantang norma tradisional pernikahan.

4. Ironi Kesetiaan dalam pernikahan

Puisi ini mengeksplorasi ironi kesetiaan perempuan dalam pernikahan. Frasa seperti “Aku menikahimu tidak untuk setia” menggambarkan pemberontakan terhadap norma tradisional yang mengharuskan perempuan tunduk dan setia kepada suaminya. Sebaliknya, perempuan dalam puisi ini memandang pernikahan sebagai medan pertempuran untuk membebaskan dirinya.

5. Relevansi dengan Pemikiran Betty Friedan

Puisi ini secara keseluruhan selaras dengan gagasan Friedan tentang *the problem that has no name*—ketidakpuasan perempuan yang terjebak dalam peran domestik. Namun, puisi ini melangkah lebih jauh dengan memberikan suara yang tegas pada perempuan untuk melawan dan mendefinisikan ulang peran mereka dalam pernikahan.

PEMBAHASAN

Puisi “*Buku Harian Perkawinan*” karya penyair ini menggambarkan hubungan antara pria dan wanita dalam konteks pernikahan dengan cara yang cukup tajam, menggugah, dan penuh dengan metafora yang kompleks. Puisi ini tidak hanya menggambarkan perbudakan perempuan dalam institusi pernikahan, tetapi juga memuat elemen perlawanan yang mengungkapkan ketegangan dalam relasi gender, terutama dalam sistem patriarkal. Dalam pembahasan ini, akan dikaji lebih mendalam bagaimana puisi ini menggambarkan perbudakan perempuan, pengungkapan relasi kuasa yang timpang, serta simbolisme yang menggambarkan perlawanan perempuan terhadap patriarki dalam kerangka feminisme Betty Friedan.

Perbudakan Perempuan dalam Pernikahan

Pada baris pertama puisi ini, penyair menyatakan, “*Ketika menikahimu, tak kusebut keinginan setia, engkau bahkan telah menjadi budak penurutku.*” Pernyataan ini mengungkapkan gagasan pertama tentang perbudakan perempuan dalam pernikahan. Konsep “budak penurut” ini sangat kuat, menggambarkan perempuan yang tidak hanya berada dalam posisi subordinasi, tetapi juga dipaksa untuk tunduk pada keinginan dan kehendak suami. Kalimat ini merujuk pada peran perempuan yang dibentuk dalam kerangka patriarkal, di mana perempuan harus mengikuti aturan, norma, dan peran yang sudah ditetapkan oleh masyarakat sebagai istri dan ibu. Dalam konteks ini, pernikahan menjadi sebuah institusi yang membatasi kebebasan perempuan dan menempatkan mereka dalam posisi yang lebih rendah dalam struktur sosial.

Diksi “budak penurut” dan penggunaan istilah “kusebut keinginan setia” menunjukkan ketidaksetiaan yang terpaksa dimiliki oleh perempuan. Kesetiaan yang dimaksud bukanlah kesetiaan berdasarkan kebebasan memilih, melainkan kesetiaan yang datang karena adanya ketergantungan

pada laki-laki atau suami. Dalam pandangan Betty Friedan, perempuan dalam pernikahan seringkali dipaksa untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya dalam peran tradisional sebagai istri dan ibu, sementara keinginan dan aspirasi pribadi mereka dipinggirkan.

Lebih lanjut, frasa “dunia yang kumiliki kubangun di atas bukit batu dan padang ilalang” menyiratkan bahwa dunia yang dimiliki oleh laki-laki dibangun di atas eksploitasi perempuan. Laki-laki mendominasi perempuan sebagai alat untuk mencapai tujuannya, sementara perempuan hanya diposisikan sebagai objek yang diolah dan dijadikan bagian dari struktur dunia patriarki tersebut. Penggunaan kata “ladang subur” yang “harus dipanen dalam setiap dengus nafsuku” adalah metafora eksplisit mengenai pemanfaatan tubuh perempuan untuk kepentingan pria, dan ini semakin mempertegas hubungan antara perbudakan dan objekifikasi tubuh perempuan dalam pernikahan.

Relasi Kuasa dan Subordinasi Gender

Puisi ini mengungkapkan relasi kuasa yang sangat timpang antara pria dan wanita dalam pernikahan. Perempuan di sini digambarkan sebagai pihak yang berada di bawah, yang diatur dan dikendalikan oleh suami. Dalam hal ini, puisi mencerminkan sistem patriarki yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, sementara perempuan hanya bisa menerima dan menuruti. Salah satu contoh ekspresi subordinasi ini adalah pada kalimat “*kau bajak jadi ladang subur yang mesti kupanen dalam setiap dengus nafsuku.*” Konsep ‘bajak’ dan ‘panen’ di sini mengacu pada eksploitasi tubuh perempuan yang dikendalikan oleh keinginan laki-laki.

Namun, dalam baris-baris berikutnya, puisi ini juga memperlihatkan bagaimana perempuan bukan hanya menerima posisi subordinasi tersebut, tetapi juga melawan atau berusaha mencari cara untuk menanggapi relasi yang timpang tersebut. Penyair menggunakan simbolisme yang lebih kompleks untuk menggambarkan ketegangan ini, seperti penggunaan kata “prajurit” dan “hewan liar” yang mencerminkan potensi perlawanan perempuan. Kalimat “*Aku panglima untuk sepasukan hewanhewan liarku*” menggambarkan bahwa meskipun perempuan tertekan, dia tetap memiliki kekuatan yang luar biasa, yang dapat diarahkan untuk melawan atau melampaui pembatasan sosial yang ada.

Perempuan sebagai Subjek Perlawanan

Puisi ini tidak hanya menggambarkan perbudakan perempuan dalam pernikahan, tetapi juga memosisikan perempuan sebagai subjek perlawanan yang menginginkan kebebasan dan pemenuhan diri. Penggunaan kata “prajurit” dalam konteks ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kekuatan untuk melawan sistem yang menindas mereka. Dalam frasa “*aku panglima untuk sepasukan hewan-hewan liarku,*” perempuan digambarkan bukan hanya sebagai objek dari keinginan pria, melainkan juga sebagai subjek yang memiliki kontrol atas “tentara” atau kekuatan yang ada dalam dirinya. Dalam hal ini, hewan liar dan prajurit berfungsi sebagai simbol kebebasan, gairah, dan kekuatan perempuan yang harus dilawan oleh laki-laki.

Konsep ini sejalan dengan pandangan Betty Friedan yang mengkritik norma-norma patriarkal yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Dalam *The Feminine Mystique*, Friedan menunjukkan bagaimana perempuan dibatasi hanya pada ruang domestik dan pengabdian pada keluarga, yang membuat mereka kehilangan identitas dan kesadaran diri. Puisi ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan terperangkap dalam peran domestik, mereka memiliki keinginan dan potensi untuk melawan pembatasan tersebut dan menuntut kebebasan serta kemandirian.

Selain itu, perlawanan yang ada dalam puisi ini bukanlah perlawanan pasif, melainkan perlawanan aktif yang dilandasi oleh kesadaran penuh akan ketidakadilan. Perempuan dalam puisi ini tidak hanya merenung atau mengeluh tentang perbudakan, tetapi dia juga melawan dan mengambil alih kontrol atas hidupnya. Ini terlihat jelas dalam baris “*kubiarkan diriku bertarung di setiap medan peperangan,*” yang menunjukkan semangat perlawanan perempuan untuk membebaskan diri dari belenggu patriarki.

Ironi Kesetiaan dalam Pernikahan

Kesetiaan dalam pernikahan, terutama yang seringkali diharapkan dari perempuan dalam budaya patriarkal, menjadi salah satu tema sentral dalam puisi ini. Penyair secara eksplisit mengungkapkan ironi kesetiaan perempuan melalui baris “*Aku menikahimu tidak untuk setia*”. Pernyataan ini menggugat nilai kesetiaan tradisional yang sering kali dianggap sebagai kewajiban utama perempuan dalam pernikahan. Dalam pandangan patriarkal, perempuan diharapkan untuk setia tanpa syarat kepada suami mereka, meskipun dalam banyak kasus, kesetiaan ini datang dengan pengorbanan besar terhadap identitas dan kebebasan perempuan. Puisi ini mengkritik gagasan

kesetiaan yang tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk berekspresi atau memiliki kebebasan dalam relasi mereka.

Relevansi dengan Pemikiran Betty Friedan

Secara keseluruhan, puisi ini sangat relevan dengan teori feminisme yang dikembangkan oleh Betty Friedan dalam *The Feminine Mystique*. Friedan mengkritik peran perempuan dalam pernikahan yang dianggap sebagai “penjara emas,” di mana perempuan terkekang dalam peran domestik yang tidak memberi ruang bagi mereka untuk berkembang secara pribadi. Puisi ini menggambarkan bagaimana perempuan, meskipun terjebak dalam struktur patriarkal dan peran domestik yang terbatas, tetap memiliki potensi untuk melawan dan mencari kebebasan. Puisi ini juga menggambarkan perlawanan terhadap peran tradisional perempuan yang dipaksakan oleh masyarakat dan memperlihatkan kesadaran perempuan akan ketidaksetaraan dalam relasi tersebut.

Puisi ini, dengan bahasa yang puitis namun penuh kritik, menggambarkan peran perempuan dalam pernikahan bukan hanya sebagai korban dari patriarki, tetapi juga sebagai individu yang penuh potensi untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-haknya. Oleh karena itu, puisi ini sejalan dengan pemikiran Betty Friedan yang mengajak perempuan untuk menyadari potensi mereka di luar peran domestik dan berjuang untuk kesetaraan gender yang sejati.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap puisi “*Buku Harian Perkawinan*” karya penyair ini, dapat disimpulkan bahwa puisi tersebut menggambarkan dengan jelas perbudakan perempuan dalam institusi pernikahan yang didominasi oleh sistem patriarkal. Perempuan digambarkan tidak hanya sebagai objek yang tunduk pada keinginan suami, tetapi juga sebagai subjek yang terperangkap dalam peran domestik dan seksual yang mengekang kebebasan dan potensi diri mereka. Penggunaan simbolisme seperti “ladang subur” yang “harus dipanen” dan “budak penurut” memperlihatkan betapa perempuan diposisikan sebagai objek yang bisa dimanfaatkan dan dieksploitasi dalam relasi pernikahan tersebut.

Meskipun demikian, puisi ini juga mengungkapkan adanya elemen perlawanan yang kuat dalam diri perempuan. Metafora tentang hewan liar, prajurit, dan pahlawan menunjukkan bahwa meskipun perempuan terperangkap dalam perbudakan, mereka tetap memiliki kekuatan dan potensi untuk melawan serta menuntut kebebasan. Hal ini mencerminkan gagasan bahwa perempuan bukanlah makhluk pasif yang hanya menerima takdir, tetapi mereka dapat memperjuangkan hak dan kebebasan mereka, bahkan dalam struktur sosial yang menindas.

REFERENSI

- Friedan, Betty. *The Feminine Mystique*. New York: W.W. Norton & Company, 1963.
- Beauvoir, Simone de. *The Second Sex*. Translated by H.M. Parshley. New York: Vintage Books, 2011.
- Barthes, Roland. *Mythologies*. Translated by Annette Lavers. New York: Hill and Wang, 1972.
- Rini, Ria. "Puisi Perempuan dan Perbudakan: Sebuah Pembacaan terhadap Metafora dalam Karya Puisi". *Jurnal Sastra dan Gender*, vol. 12, no. 2, 2017, pp. 45-60.
- Sitorus, Maria. "Feminisme dalam Sastra Indonesia: Kajian Peran Perempuan dalam Karya Sastra Modern". *Jurnal Studi Sastra*, vol. 8, no. 3, 2019, pp. 23-35.
- Wirawan, I Made. "Feminisme dan Peran Perempuan dalam Sastra Modern". *Jurnal Feminisme dan Budaya*, vol. 5, no. 1, 2016, pp. 7789.
- Sastrawan, Agus. *Kajian Sastra dan Feminisme dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018.